

गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्यशेतीचा विकास

डॉ. वनश्री न लाखे

(भूगोल विभाग प्रमुख) सरदार पटेल महाविद्यालय, गंजवार्ड, चंद्रपूर.

Email- vanashrilakhe@gmail.com

सारांश :-

मानवाच्या दैनंदिन जीवनमानाच्या गरजातील अतिशय महत्वाची गरज अन्नाची आहे याशिवाय मानवी जीवनाचा विचार करता येत नाही मानवी स्वास्थ्याकरिता कर्बोदके प्रथिने स्निग्ध व इतर पोषक जीवनसत्वाची आवश्यकता असते. हे पोषक तत्वे दैनंदिन आहारातून प्राप्त केले जातात.याद्वारे प्रमुख अन्न घटकांची गरज पूर्ण होत नसल्याने हे पोषण तत्व प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने यास आधार म्हणून जे अन्न सेवन करतात त्यास पूरक अन्न असे म्हणतात. मासे यास पूरक अन्न म्हणून संबोधण्यात येते यामध्ये 22 टक्के प्रथिने प्राप्त होतात. मासे मानवी जीवनात अत्यंत उपयुक्त असून त्यावर मानवी जीवनाचा स्तर अवलंबून असतो याचाच अर्थ असा की पूर्वी वंशपरंपरेनुसार हा व्यवसाय करणारे कोळी मत्स्य व्यवसाय हंगामी काळातच करत होते,त्यामुळे त्यांना वर्षातील 3 ते 4 महिने हा व्यवसाय करावा लागत असे यात त्यांच्या प्राथमिक गरजाही पूर्ण होत नसे. त्या दृष्टीने मत्स्य शेतीच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यास आले .या दृष्टीने महाराष्ट्रातील अतिपूर्वेकडील गडचिरोली जिल्ह्याचा अभ्यास क्षेत्र म्हणून निवड करण्यात आली. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील अतिपूर्वेकडील त्या दृष्टीने गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य शेती विकासाचा सुखल अभ्यास करण्यात येईल. प्रस्तुत संशोधनासाठी जिल्ह्यातील विविध माहिती स्रोतांचा व सांख्यिकीय आकडेवारीच्या आधारावर माहितीचे विश्लेषण द्वितीय स्रोताच्या आधारावर करण्यात येईल.

गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्य शेतीचा विकास व बदल याचा संशोधनात्मक दृष्ट्या अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने हा विषय निवडण्यात आलेला आहे तसेच या जिल्ह्यात पारंपरिक शेतीवरच अवलंबून न राहता यास पूरक व्यवसाय म्हणूनही उपयोग करता येईल.

प्रस्तावना :-

प्राथमिक आर्थिक क्रियेतील अतिशय महत्वाचा व्यवसाय म्हणजे कृषी होय महाराष्ट्रात जवळ जवळ 70 टक्के लोकसंख्या कृषी प्राथमिक क्षेत्रात कार्यरत आहे त्यातही मोठ्या प्रमाणात विदर्भ प्रांतातील चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्राचा विकास दिसून येतो. त्यातील मोठ्या प्रदेशात जलप्रणालीचा विकास झालेला असून या मोठ्या नदीच्या खोऱ्यात वैनगंगा गडचिरोली जिल्हा वसलेला असून या क्षेत्रात मत्स्य शेती या प्राथमिक आर्थिक व्यावसायिक क्रियेचा समावेश केलेला आहे. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य शेतीच्या विकासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करित आहोत.

मत्स्य शेती म्हणजे काय? भारतीय कृषीचे अवलोकन केले असता केवळ मात्र अन्नधान्य पिकांचे उत्पादन देण्याच्या क्रियेलाच कृषी क्रिया म्हणण्याची प्रथा प्रचलित आहे. परंतु आजच्या या 21व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर मोठ्या प्रमाणात कृषी आधुनिक तंत्रज्ञान व पद्धतीचा वापर करण्यात येतो. गडचिरोली जिल्ह्यात वर्तमान काळात मत्स्य शेती हा प्रमुख व्यवसाय बनून राहिलेला आहे. जनतेचा कल या व्यवसायाकडे वळविण्याचा प्रयत्न शासन करित असून या व्यवसायाकरिता शासन नवनवीन योजना राबविण्याचा प्रयत्न करित असून विशेष गडचिरोली जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने या

जिल्ह्यात 30 टक्के विंगर आदिवासी व 70 टक्के आदिवासी लोकसंख्या निवास करते. आदिवासीच्या कृषी व्यवसायाकरिता शासनाच्या वतीने जिल्ह्यात कृषी कर्ज मत्स्यबीज नायलॉन जाळी आणि वाहतूक व्यवसाय करिता साधन सुविधा आदिवासी प्रकल्प कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येतात.

जिल्ह्यात अनेक व्यवसाय केले जात असून या व्यवसायांच्या तुलनेत मत्स्य शेती या व्यवसायामध्ये भांडवल खर्च कमी होतो त्यामानाने आर्थिक लाभ अधिक होत असल्याने या जिल्ह्यातील आदिवासी कृषी चा भूमि धारकांचा कल इतर व्यवसायांच्या तुलनेत मत्स्य शेतीकडे अधिक कललेला आहे तसेच या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती मत्स्य शेती पोषक असल्यामुळे या ठिकाणी यंत्रणा उत्पादनास पोषक आहे.

व्याख्या :-

- 1) भा.वी.थिटे: "मत्स्य शेती म्हणजे उपलब्ध झाल्यास यामध्ये मस्याचे संगोपन करून त्यांचे संवर्धन केले जाते मत्स्यशेती असे म्हणतात"
- 2) डॉक्टर मनोहर शिवराम चांडगे: "पाण्याच्या साठ्यात माशांची योजना पूर्वक वाढ करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल अशी परिस्थिती मुद्दाम निर्माण करणे व अशा परिस्थितीत योग्य प्रमाणात मासे सोडून व त्यांना अन्न

देऊन त्यांचे जास्तीत जास्त उत्पादन काढणे या व्यवसायात मत्स्य शेती असे म्हणतात"

उद्देश :-

१) गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य शेतीचा विकास अभ्यासणे

२) जिल्ह्यातील मत्स्य शेतीचे व्यवस्थापन अभ्यासणे

अभ्यास क्षेत्र :-

कोणत्याही प्रदेशातील एखाद्या बाबीचा अभ्यास

करण्याकरिता त्या क्षेत्रातील भौगोलिक व इतर घटकांचा आढावा घेण्याकरिता अभ्यास क्षेत्र निश्चित करणे अगत्याचे असते प्रस्तुत लघुशोध निबंधात गडचिरोली जिल्ह्याच्या अभ्यास क्षेत्राविषयी माहिती बघितली आहे. त्या प्रदेशाच्या विकासावर येथील भौगोलिक क्षेत्रांचा व पर्यावरणाचा सखोल प्रभाव पडताना दिसून येतो. जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर मागास भागाचा विकास करण्याकरिता महाराष्ट्राचा 29 वा नवीन जिल्हा गडचिरोली तयार करण्यात आला यात 1661 गावाचा समावेश होतो या जिल्ह्यांच्या भौगोलिक विस्तार 18°41' व 20° 50' उत्तर अक्षांशात व 71° 46' व 80° 55' पूर्व रेखांशात आहे याच्या पश्चिम दिशेने वरून वैनगंगा व दक्षिणेस प्राणहिता गोदावरी व इंद्रावती नदी वाहताना दिसून येते. या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ १५४३३ चौ. किमी असून ते महाराष्ट्राच्या ५.०१ प्रतिशत आहे.

इसवी सन 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यात 10,72, 942 एकूण आणि ग्रामीण लोकसंख्या 9,54,909

आहे यात नागरी प्रमाण 1,18,033 असून लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किमी 67 आहे जिल्ह्यात एकूण १६७९ तलावांची संख्या असून त्यांनी 7,504.23 सेक्टर क्षेत्र व्यापले आहे.

भौगोलिक घटक :-

गडचिरोली जिल्ह्याच्या भूरूपावरून १. टिपागड व चीरोलीचा डोंगराड प्रदेश, २. वैनगंगा नदिचे खोरे, ३. आग्नेयकडील टेकड्यांचा प्रदेश व ४. दक्षिणेकडील नद्यांचे मैदान असे चार प्राकृतिक विभाग पडतात.

संपूर्ण जिल्हा गोदावरी नदी प्रणालीत मोडतो. जिल्ह्याच्या मध्यभागी आयताकार व दक्षिण भागी जाळीदार प्रवाहप्रणाली आढळते. जिल्ह्याच्या उत्तर भागी तलावांची संख्या जास्त आहे.

तापमान व पर्जन्यमान :-

गडचिरोली जिल्ह्यातील हवामान आद्र व उष्ण स्वरूपाचे असल्याने हवामानाच्या बाबतीत विविध दिसून येते जिल्ह्यात तीनही ऋतूत मोठ्या प्रमाणात कृषी व्यवसाय केला जातो जिल्ह्यातील उष्णता मान बघता सरासरी प्रकारचे उन्हाळे दिसून येतात जिल्ह्यात सर्वाधिक तापमानाची नोंद मे महिन्यात करण्यात येते जिल्ह्यातील मे महिन्याचे सर्वाधिक तापमान जवळपास 41 °सेल्सिअसच्या दरम्यान दिसून येते तसेच हिवाळ्याचे तापमान 30°C असते.

जिल्ह्यातील पर्जन्य मानाचा विचार केला असता गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वसाधारण पर्जन्य 140 ते 150 सेंटीमीटर पडते यातील 50% ते 10 टक्के पर्जन्य जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यात सरासरी 40 ते 70 दिवसात संपूर्ण पाऊस पडतो जिल्ह्यातील चिरोली टेकड्यांच्या परिसरात सर्वाधिक पावसाच्या नोंदी करण्यात येत असून इसवी सन 2011 ला 160 सेंटीमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली तर इसवी सन 2021 ला याच भागात 180 सेंटीमीटर पर्जन्यमानात वाढ झालेली दिसून येते.

गडचिरोली जिल्ह्यातील सरासरी पर्जन्य वितरण

अ. क्र.	तालुके	सरासरी पर्जन्य mm
१	गडचिरोली	१४५२
२	आरमोरी	१३५६
३	कुरखेडा	१४५२
४	धानोरा	१६६२
५	एटापल्ली	१३६८
६	सिरोंचा	११५९
७	अहेरी	१३६८
८	चामोर्शी	१४५२
९	वडसा	
१०	कोरची	१५५२
११	भामरागड	१३६८

मृदा :-

जिल्ह्यातील गोदावरी किनाऱ्यावरील सिरोचा भाग व ऐटापल्ली च्या दक्षिणेकडील भाग या तालुक्यांमध्ये भारी गाळाची काळी व सुपीक मृदा दिसून येते ईशान्य भागातील चिकन मातीची जमीन मृदेत लोह खनिजांचे मृदा कण तसेच मॅग्नीज चुनखडी अशुद्ध लोखंड व दगडी कोळसा इत्यादी खनिजे आहेत अशा प्रकारची चिकन गाळाची लालसर रेंताळ व खनिजे युक्त मृदा गडचिरोली जिल्ह्यात आढळून येते यात जलकण साठवून ठेवण्याची क्षमता सर्वाधिक असते.

जलसंपत्ती :-

मासे हे जलचर प्राणी असल्यामुळे पाण्याशिवाय मासा जगू शकत नाही. मत्स्य शेतीचा अभ्यास करताना ही शेती जिथे करायची त्या पाण्याच्या साठ्याचा अभ्यास करणे आवश्यक असते जिल्ह्यातील जनप्रणालीचा मत्स्य शेतीवर खोलवर प्रभाव पडलेला दिसून येतो गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांमध्ये वैनगंगा ही नदी गडचिरोली जिल्ह्याच्या पश्चिम सीमेवरून उत्तर दक्षिण वाहत येणारी खोब्रागडी,पाल,काढणी या नद्या वैनगंगेस मिळालेल्या आहेत. पोटफोडी नदी व पूर नदी ही सुद्धा वैनगंगेस मिळते जिल्ह्यात वृक्षाकार नदी प्रणाली असून वैनगंगा, प्राणहिता, गोदावरी व इंद्रावती आणि पामुलगौतम, पलीकोट व बंदिया इत्यादी उपनद्या आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यातील मस्त शेतीचा विकास :-

आजच्या आधुनिक काळातील वाढत्या लोकसंख्येचा दर व लोकसंख्येच्या गरजेचा विचार केल्यास अन्न उत्पन्नात तुटवडा भासत असल्याने पूरक अन्न म्हणून माशांचा वापर केला जातो त्यामुळे मस्त शेतीचा विकास करणे अगत्याचे ठरते 26 ऑगस्ट 1982 ला चंद्रपूर

गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात आले.इसवी सन 1982 ते 1985 पर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य शेती चंद्रपूर जिल्हा अंतर्गत असल्याने मत्स्य उत्पादनाची स्वतंत्रपणे नोंद आढळून येत नाही.या कालावधीत शासकीय मत्स्यबीज केंद्र उपलब्ध नव्हते.इसवी सन 1985 ला जिल्ह्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत 'मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा' ही योजना राबविण्यात आली.या जिल्ह्यात सहकारी क्षेत्रात व खाजगी क्षेत्रात मत्स्य जिरे आणि मत्स्यबीज 1986 ते 87 या वर्षापासून स्थानिक रित्या सुरू करण्यात आले आहे जिल्ह्यात खाजगी क्षेत्रात या विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 435 हेक्टर जलक्षेत्रात मत 26 संघपन केंद्र निर्माण करण्यात आले आहे हे विदर्भ विभागात एकमेव खाजगी क्षेत्रातील मत्स्यबीज केंद्र आहे यात मत्स्यबीज संगोपनाबरोबरच झिंगा उत्पादन हा कार्यक्रम होत असून सन 1996 ते 97 वर्षात दर हेक्टरी 750 किलो झिंगा उत्पन्न झाले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील वार्षिक मत्स्य उत्पादन वर्ष 1986 2020

इसवी सन 1986 मध्ये जिल्ह्यात 1100 टनात एकूण मत्स्य पिकाचे उत्पादन गोड्या पाण्यात घेण्यात आले.तर अनुक्रमे 2001 ला 800 मीटर ,२०११ ला १७५० मीटर ,2015 ला 1528 मीटर मत्स्य पिकाचे उत्पादन होते. तसेच इसवी सन 2020 ला 1632 त्यांना उत्पादन घेण्यात आले होते हे सर्व उत्पादन जिल्ह्यात घेण्यात येते.

संगोपन तळी :-

गडचिरोली जिल्ह्यात 1980 ते 87 वर्षापासून मत्स्यबीज संगोपन स्थानिक रित्या सुरू करण्यात आले आहे

जिल्ह्यात खाजगी क्षेत्रात या विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 435 हेक्टरस जलक्षेत्रामध्ये मत्स्यबीज संगोपन केंद्र सुरू आहे. मत्स्यबीज चे 8 मीमी किंवा 12 ते 25 मीमी पर्यंत संगोपन करण्याकरिता संगोपन तळी आयताकृती 0.02 ते 0.04 हेक्टर असते.

संवर्धन तळी :-

15 ते 20 आकाराच्या मत्स्यबीज हे वेगवेगळ्या संवर्धन तलावात वाढवून 50 ते 100 मिलिमीटर आकाराचे मत्स्यबीज हे वेगवेगळ्या काळात संगोपन करून बोटू कळ्यांच्या स्वरूपात तळ्यात सोडण्यात येते गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्यबीज निर्मिती व मत्स्यबीज संचयन वर्ष निहाय 1986 2020 संदर्भसंवर्धन विकास यंत्रणा गडचिरोली गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य जिरे निर्मिती व मत्स्यबीज संचय केंद्र दर्शविण्याकरिता मत्स्यबीज निर्मिती वर्ष 1986 ला 30 लाख व 1991 ला 144 लक्षात निर्मिती व 90 लक्षात मत्स्यबीज संचयन झालेले आहे. तर 1998 ला 195 लक्षात निर्मिती व 107 मत्स्यबीज लक्षात झाले यातून मोठ्या प्रमाणात मत्स्य पिकाचे उत्पादन शेती तळ्यातून निर्माण करण्यात आले तसेच इसवी सन 2020 ला 300 मत्स्यजिरे लक्षात 130 हेक्टर लक्षात संचयन करण्यात आले वर्षानुसार याच मत्स्य जिऱ्याचा उत्पादनात वाढ होताना दिसून येते.

व्यवस्थापन :-

मत्स्य उत्पादनासाठी प्रचंड मोठ्या जलक्षेत्राची गरज असते त्यापासून वाजवी प्रमाणात मत्स्य यांचे उत्पादन घेण्यात येते त्याकरिता खालील प्रमाणे व्यवस्थापन करणे आवश्यक असते

1) मत्स्य शेती तळे: सदन कृषी भूमी घटकासाठी जास्तीत जास्त एक ते दोन हेक्टर पर्यंतच्या विस्ताराची तळी वापरली जातात लहान तळी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सुलभ असतात या दृष्टिकोनातून वर्तमान काळात शासनाने गडचिरोली जिल्हा करताना असे संवर्धन यंत्रणेद्वारा तळे मांडण्याचा कार्यक्रम ठरविला राबविला आहे .

2) मत्स्यबीज केंद्र: मत्स्यबीज केंद्रात अधिकार अधिकाधिक जिल्ह्यांचे संगोपन करून बोटू कोळी समिती खात्यांतर्गत उबवणी केंद्र व उपयोग शाळेची व प्रयोगशाळेची सुविधा असणे बंधनकारक आहे

निष्कर्ष :-

1) गडचिरोली जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती मस्त शेतीस अनुकूल असल्याचे निदर्शनास येते.

2) इसवी सन 1986 च्या आकडेवारीचे निरीक्षण केले असता यात वाढ झाली असून यात वाढ करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात सोयीचा अभाव असल्याचे निदर्शनास येते.

3) गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्य सहकारी संस्था स्थापित करण्यात आलेल्या असून याद्वारे मत्स्य शेतीच्या विकासात योग्य निष्कर्ष प्राप्त होताना दिसून येतात.

4) गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्य शेती व्यवस्थापन उत्तम दर्जाचे असून या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची गरज आहे.

उपाय योजना :-

1) गडचिरोली जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केल्यास उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्रात मत्स्यबीज उत्पादनात वाढ करण्यात यावी.

2) गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी खाजगी व सहकारी मोठ्या प्रमाणात मत्स्य शेती बांधून देण्यात आली.

3) मत्स्य उत्पादनाच्या सभोवतालच्या कृषी भूमीचा उपयोग वृक्षारोपणासाठी करण्यात यावा तसेच उपयुक्त वृक्षाची लागवड करून आर्थिक उत्पादनात वाढ करण्यात यावी.

4) मत्स्यना रोगाची लागण होऊ नये याकरता शासनामार्फत पूर्ण पुरविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सेवांचा लाभ घेण्यात या तसेच तपासणी करण्यात यावी.

5) शासनाने पुरविलेल्या भांडवलाचा योग्य प्रमाणात नियोजन करण्याकरिता कार्यकारणी असणे आवश्यक असते करिता गैरसहकारी कल्याणा तंत्राचा वापर करण्यात यावा.

संदर्भ ग्रंथ :-

- 1) गोड्या पाण्यातील मस्त शेती - र.ह.जोशी , भा.वी. थिटे
- 2) बांधातळी पिकवा माशा मत्स्य व्यवसाय विभाग आयुक्त तारापूर वाला मुंबई
- 3) जिल्हा गडचिरोली पाटबंधारे विषय पुस्तक १९९५ - चंद्रपूर जिल्हा विशेष कृती कार्यक्रम समिती प्रकाशित.
- 4) आदिवासींच्या जलद विकासाचा कार्यक्रम कृती
- 5) कृषी संध्या शेतकरी मासिक 1997
- 6) महाराष्ट्रातील जिल्हे - दीपक भागवत
- 7) इकॉनॉमिक्स झूलॉजी - डॉक्टर जावेद आश्रम अँड कंपनी लिमिटेड रामनगर न्यू दिल्ली (11 ते 55)
- 8) सामाजिक आर्थिक समलोचन वर्ष 2020 - महाराष्ट्र प्रदेश वेबसाईट ऑनलाइन प्रकाशित जिल्हा नियोजन विभाग प्रकाशित